

ADABIY TA’LIM TIZIMINI TEXNOLOGIYALASHTIRISH VA BADIY-ESTETIK TAFAKKUR MUAMMOLARI

Matchonov. S.

Chirchiq davlat pedagogika universiteti, O‘zbek adabiyotshunosligi kafedrasini professori,
pedagogika fanlari doktori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13945221>

Annotatsiya. Ushbu maqolada adabiy ta’lim tizimida badiiy adabiyot na’munalarini darslarni texnologiyalashtirish asosida o‘qitishga kompetensiyaviy yondashuv xususida so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar: adabiy ta’lim, kompetensiyaviy yondashuv, texnologiyalashtirish, matn ustida ishlash, tahlil usullari, ijtimoiy g‘oya, mantiq.

Аннотация. В данной статье говорится о компетентностном производстве образцов художественной литературы на основе технологии занятий в системе литературного образования.

Ключевые слова: литературное образование, производство компетенций, технологизация, работа над текстом, методы анализа, социальная идея, логика.

Annotation. This article talks about the competence production of teaching fiction samples based on the technology of classes in the literature education system.

Keywords: literary education, competence production, technologicalization, work on the text, methods of analysis, social idea, logic.

Buyuk yunon mutafakkiri Aristotel “Metafizika” asarini “Barcha insonlar tabiatan bilimga intiladilar” so‘zlari bilan boshlaydi. “Kitob o‘qimaslik va fikr yuritmaslik halokatga olib boradi”. “Eng aqlli va eng ahmoq odamlargina fikrini o‘zgartirmaydi”, deb yozadi Konfutsiy. “O‘zimdagi barcha yaxshi xislatlar uchun kitobdan minnatdorman” deb ta’kidlaydi Maksim Gorkiy.

Mazkur ko‘chirmalar tafakkur qudrati inson ma’naviy kamolotida nechog‘li muhim o‘rin tutishini ko‘rsatib turibdi. Uzluksiz ta’lim tizimida diqqat markazida tutiladigan intellektual salohiyat oiladan boshlanadigan badiiy-estetik tafakkur tarbiyasidan oziqlanishi adabiy ta’lim jarayonini texnologiyalashtirishning g‘oyatda keng qamrovligidan dalolat beradi.

Inson erkinligi va mustaqilligini bosh masala deb hisoblovchi ekzistentsializm oqimining asoschisi, nemis faylasufi Martin Xaydegerning fikricha, tushunishni talab qiladigan narsa fikrlashga, tafakkur yuritishga undaydi. Tafakkur zamirida esa tasavvur turadi. Tasavvur fikr orqali o‘z ifodasini topadi.

Shunday ekan, ilm-fan, texnika yuksak taraqqiyot bosqichiga ko‘tarilgan hozirgi davrda globallashuv sharoitida so‘z san’atining tub mohiyatini anglashga da’vat qilingan, inson tafakkuri va tasavvurini ma’naviy-ruhiy oziqlantiruvchi adabiy ta’limga munosabat soha mutaxassislarini ham, til va adabiyot o‘qituvchilarini ham qiziqtirishi tabiiydir.

Bu borada O‘zbekiston Respublikasi taraqqiyotining 2017–2021-yillarga mo‘ljallangan Harakatlar strategiyasida “jismonan sog‘lom, ruhan va aqlan rivojlangan, Vatanga sodiq, qat’iy hayotiy nuqtayi nazarga ega yoshlarni tarbiyalash... yosh avlodning ijodiy va intellektual salohiyatini qo‘llab-quvvatlash” vazifasining qo‘yilishi, Respublikamiz Prezidenti Sh.Mirziyoyevning ijodkor ziyolilar vakillari bilan uchrashuvda “madaniyat sohasida jaholatga qarshi ma’rifat bilan kurashish, yoshlarimizni haqiqiy san’atni anglashga o‘rgatish, ularning

estetik olamini sog‘lom asosda shakllantirish bo‘yicha oldimizda muhim vazifalar”¹ turganligiga e‘tibor qaratish ta‘lim tizimini texnologiyalashtirish bilan bog‘liq muammoning davlat siyosati darajasiga daxldorligiga dalolatdir.

Ilm-fan va ijtimoiy jamiyat taraqqiyotining hozirgi bosqichida ta‘lim tizimidagi allaqachon o‘z davrini o‘tab bo‘lgan an‘anaviy usullarda mazkur vazifalar ijrosini amalga oshirib bo‘lmashligi barchaga ayon bo‘lib qoldi. Uzluksiz ta‘limning boshqa sohalarida bo‘lgani kabi adabiy ta‘lim jarayonini texnologiyalashtirmasdan turib biron bir samaraga erishib bo‘lmashligi hayotning o‘zida isbotini topib turibdi.

Ilmiy-qomusiy adabiyotlarda “texnologiya” tushunchasiga ma‘lum maqsadga erishishga doir usullar majmuasi, faoliyatda qo‘llanadigan usullar, faoliyatni tashkil etish qoidasi kabi turlicha qarashlar mavjud. Jumladan, “Ensiklopedik lug‘at”da “Xalq xo‘jaligining turli sohalarida xom ashyo, material, yarim fabrikat yoki mahsulotlarni tayyorlash hamda ularni qayta ishlash usullarini takomillashtirishga yo‘naltirilgan fan” deb ta‘rif berilgan.

Muammoning tarixiga nazar tashlansa, uning yuzaga kelishiga ilmiy-texnik taraqqiyot natijasida ishlab chiqariladigan mahsulotlar bilan ularning yaratilishiga sifat jihatdan yangicha yondashuvlar sabab bo‘lganiga doir xulosaga kelish mumkin. Bu borada o‘tgan asrning 70-yillarida paxta chigitini ekishga doir “Andijon texnologiyasi” atamasining keng miqyosda qo‘llanganini eslash kifoya. Hozirgi ilmiy-texnik taraqqiyot davrida ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar bilan bundan oldin ishlab chiqarilgan mahsulotlar sifatida katta farq borligi hech kimga sir emas.

Ijtimoiy taraqqiyotni ilm-fan rivojisiz, oliy ma‘lumotli mutaxassislar faoliyatisiz tasavvur qilib bo‘lmaydi. Shunga ko‘ra, talabalarning tezkor zamonaviy axborot oqimini o‘zlashtirishi, ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borish malakalari, individual va mustaqil ishlash ko‘nikmalarini rivojlantirish oliy ta‘lim tizimi oldidagi g‘oyat dolzarb masalalardandir. Negaki ishlab chiqarish sharoitining o‘zgarishi bilan an‘anaviy ta‘lim asosida tayyorlangan mutaxassislar sifati, bilimi, ko‘nikma va malakalari darajasi ularga qo‘yiladigan talablarga javob berolmasligi tabiiy holdir. Binobarin, ilmiy-texnik taraqqiyotning hozirgi jadallashuvi sharoitida uning tobora yuksalib boruvchi talablariga javob beradigan mutaxassislarni tayyorlash o‘qitishni jadallashtirish, ko‘rgazmali o‘qitish metodlaridan o‘rinli va unumli foydalanishni taqozo etadi.

So‘nggi yillarda o‘qitishni jadallashtirish yuzasidan ta‘lim fanlari integratsiyasiga doir talay ishlar amalga oshirilayotganligi ma‘lum. Birgina gumanitar fanlar ta‘limida ona tili, bolalar adabiyoti va folklorning bitta o‘quv kursi tarzida umumlashtirilishi o‘zini qay darajada oqlaydi? Gap shundaki, ularni bitta o‘qituvchining o‘qitishi nazarda tutilsa, muammoning qay darajada ziddiyatli ekanini anglash qiyin kechmaydi.

Aslida bunday o‘quv fanlari aro integratsiyaga ilgari ham harakat qilingan. Jumladan, 1919-yilda 7 yillik maktablar uchun yaratilgan dasturda barcha fanlar ijtimoiy fanlar, tabiiy fanlar, aniq fanlar tarzida 4ta kurs doirasida umumlashtirilgani ma‘lum. Ijtimoiy taraqqiyot bilan bog‘liq ta‘lim tizimini texnologiyalashtirish g‘oyasi dastlab Amerika Qo‘shma Shtatlari va G‘arbiy Yevropa mamlakatlarida o‘rtaga tashlangan bo‘lsa, o‘tgan davr mobaynida unga turli jihatdan yondashildi. Rivojlangan mamlakatlarda shaxsning ijtimoiylashuvi nazarda tutilgan ta‘lim texnologiyasi misolida ta‘limni insonparvarlashtirishga alohida e‘tibor qaratilmoqda.

Ko‘pchilik hollarda **metod, metodika, texnologiya, pedagogik texnologiya** sinonim atamalar sifatida yonma-yon ishlatilsa-da, ta‘lim texnologiyasi ma‘nosini qamrab ololmaydi.

¹ Mirziyoyev Sh.M. “Adabiyot va san‘at, madaniyatni rivojlantirish – xalqimiz ma‘naviy olamini yukshaltirishning mustahkam poydevoridir”. O‘z AS, 2017-yil 4-avgust.

Ulardan **ta’lim metodi** o‘quv jarayonida qo‘yilgan vazifalarning o‘qituvchi va o‘quvchi hamkorligidagi yechimi usulini anglatsa, **ta’lim metodikasi** muayyan o‘quv fanini o‘qitishning ilmiy-metodik jihatdan asoslangan metod, usul va uslubi majmuini ifoda etadi. **Ta’lim texnologiyasi** esa oldindan loyihalashtirilgan ta’limiy jarayonda yaxlit tizim asosida bosqichma-bosqich aniq maqsadga kafolatlangan natijaga erishish ko‘zda tutilgan metod, usul va vositalar tizimini ishlab chiqish hamda ulardan foydalanish jarayonini boshqarishni bildiradi.

Ta’lim texnologiyasi – ing. ta’lim jarayonini san’at darajasida yuksak mahorat bilan tashkil etishga doir ma’lumotlarga oid ta’limot ma’nosini anglatadi. U amaliyotga tatbiq qilinadigan pedagogik tizim loyihasi sifatida ilmiylik, amaliylik, tavsifiylik va tizimlilik xususiyatiga ega.

Pedagogik texnologiya ma’lum vaqtga mo‘ljallangan dastur bo‘yicha tuzilgan loyiha asosida tashkil etiladigan, aniq maqsadga yo‘naltirilgan hamda ushbu maqsadning natijalanishi kafolatlangan, ilmiy jihatdan asoslangan tizimdir.

Ta’lim tizimidagi har qanday o‘quv fanida bo‘lgani singari adabiyot o‘qitish metodikasi rivojida ham jamiyat taraqqiyoti muhim o‘rin tutadi. Shu jihatdan qaraganda Respublika Prezidenti Sh.Mirziyoyevning “Ta’lim sifatini nazorat qilish tizimini takomillashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-4119-son Qarori, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “yoshlar o‘rtasida kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini yuksaltirish, farzandlarimizning intellektual salohiyati, adabiy-badiiy saviyasini oshirish”ga doir farmoyishi adabiyot o‘qitish metodikasining bugungi ahvoli xususida jiddiy bosh qotirishni taqozo etadi. Jamiyat o‘zgarmoqda, hayotga bo‘lgan munosabat o‘zgarmoqda. Internet tarmog‘ining chuqur ildiz otishi, axborot oqimining uzluksiz o‘sa borishi ta’lim-tarbiya tizimini texnologiyalashtirish or o‘zgarmoqda, hayotga bo‘lgan munosabat o‘zgarmoqda. Internet tarmog‘ining chuqur ildiz otishi, axborot oqimining uzluksiz o‘sa borishi ta’lim-tarbiya tizimini texnologiyalashtirish orqali yangicha yondashishni kun tartibiga qo‘ymoqda.

Pedagogik ta’lim ta’lim oluvchi talabning shaxsini rivojlantirish orqali ta’lim maqsadiga erishishni nazarda tutar ekan, shu jarayonda o‘zlashtiriladigan bilim va ko‘nikmalar darajasi hamda talabalarning qiziqishi va faolligiga tayanadi. Ko‘rinadiki, ushbu jarayondagi talaba faoliyati uning shaxs sifatidagi rivojlanishining asosiy substansiyasi hisoblanadi.

Adabiy ta’lim jarayonini texnologiyalashtirishda ortiqcha ruhiy va jismoniy kuch, shuningdek, ortiqcha vaqt sarf etmasdan, qisqa vaqt ichida yuksak natijalarga erishish, talabalarda tegishli darajada bilim, ko‘nikma va malaka hosil qilish nazarda tutiladi.

Shu jarayonda pedagogik faoliyat samaradorligi ortadi, o‘qituvchi va talabalar hamkorligi qaror topadi, mustaqil ijodiy fikrlash ko‘nikma-malakalari shakllanadi, talabalarning o‘z imkoniyatlarini ro‘yobga chiqarishlariga doir shart-sharoitlar yaratiladi, fan bo‘yicha puxta bilim olish ta‘minlanadi.

So‘nggi yillarda ta‘lim jarayonida talabalarning faolligini oshirish, ta‘lim-tarbiya jarayonining samaradorligini kafolatlovchi texnologiyalarni qo‘llash yuzasidan katta tajriba to‘plandi. “Aqliy hujum”, “6x6”, “Klaster”, “Qarorlar shajarasi”, “Qor quti”, “Yumaloqlangan qor”, “Zig-zag”, “Bilaman. Bilishni xohlayman. Bilib oldim”, “Ven diagrammasi”, “Insert” metodlari shular jumlasidandir.

Shu o‘rinda adabiy ta‘lim jarayonini texnologiyalashtirishning nazariy asoslari nimalardan iborat va u talabalarning badiiy-estetik tafakkurini rivojlantirishda qanday ahamiyat kasb etadi degan haqli savol tug‘iladi. Bizningcha, buning talay sabablari bor.

Ijtimoiy jamiyat taraqqiyotning tezkor sur‘ati, axborot ko‘lamining muttasil orta borishi, badiiy ijodiyotda dunyoni anglash va tushunishga bo‘lgan munosabatning o‘zgarishi, adabiyotshunoslikda badiiy asarlar tahlili va talqiniga yangicha yondashuvlarning yuzaga kelishi adabiy ta‘lim jarayoniga eski qolipdagi an‘anaviy ta‘limdan voz kechish zaruriyatini taqozo etmoqda.

Adabiy ta‘lim jarayonini texnologiyalashtirish ta‘limga tizimli yondashish, tashxislash, loyihalash, hamkorlikda faoliyat ko‘rsatish, o‘z nuqtayi nazarini asoslash, yutuq va kamchiliklari sababini anglash, tegishli xulosa chiqarish imkonini beradi.

Xulosa qilganda, texnologiya ta‘lim oluvchilarning qiziqishi, ma‘naviy ehtiyoji va texnik imkoniyatlardan foydalangan holda oldindan loyihalashtirilib kafolatlangan natijaga erishishga yo‘naltirilgan o‘qituvchi va o‘quvchilarning amaliy faoliyati sifatida badiiy-estetik tafakkur tarbiyasiga xizmat qiladi.

Bolalar adabiyotining ma‘rifiy-estetik xususiyatlari

Badiiy asar markazida insonning beaded kechinmalari turgani uchun ham u kitobxon hissiyotiga ta‘sir ko‘rsatadi. Badiiy so‘z, Alisher Navoiy “Hayrat ul-abror” dostonida ta‘kidlaganidek, “nuqta suv yanglig‘ eritur toshni, topsa haqiqat o‘tidan choshni”. Buyuk shoirning “Muhokamat ul-lug‘atayn” asarida yozishicha, so‘z “andoqki, sharifidin o‘lgan badang‘a ruhi pok yetar, qasifidin hayotlik tang‘a zahri halok xosiyati zuhur etar.

Qit’a:

So‘z gavharidurki, rutbasining

Sharhidatur ahli nutq ojiz.

Andinki erur xasis muhlik,

Ko‘rguzgucha durdur masih mo‘jaz.

Va bu so‘zning tanavvui taaqquldin nari va tasavvurdin tashqaridur. Agar mubolag‘asiz ijmol yuzidin qalam surulsa va ixtisor jonibidin raqam urulsa, yetmish ikki nav bila taksim toparida hud hyech so‘z yo‘qturki, yetmish ikki firqa kalomig‘a dalolat qilg‘ay, ammo ulcha tafsiliydur”. Ya’ni yaxshi so‘z o‘lgan badanga toza ruh bag‘ishlaydi, yomon so‘z esa o‘ldiruvchi zahar xosiyatini zuhur etadi.

So‘z shunday gavhardirki, nutq egalari uning martabasini aniqlashdan ojizdir. Martabasi yomon so‘zning halok qiluvchiligidan tortib, yaxshi so‘z bilan insonning mo‘jiza ko‘rsatishiga qadar boradi. So‘zning turlari shu qadar ko‘pki, o‘ylash va tasvirlab chiqish mumkin emas. Agar mubolag‘a qilmasdan yuzaki bayon qilinsa va qisqa yozib chiqilsa, yetmish ikki xilga bo‘linib, yetmish ikki xil xalqning so‘ziga aylanishidan hech bir so‘z yo‘q, lekin bundan ham ko‘pdir.

Chindan ham dunyoda so‘zdan qudratli qurol yo‘q. Obrazli qilib aytganda, so‘z bilan tog‘ni o‘rnidan surish mumkin. So‘z orqali kurashadilar, sevgi-muhabbat izhor qilinadi. So‘z vositasida dunyoda buyuk kashfiyotlar yaratiladi. So‘z san’atigina “toshni eritish”ga, o‘likka jon bag‘ishlashga yoki, aksincha, insonni o‘ldirishga qudrat kasb etadi. Lev Tolstoy ta’biri bilan aytganda, “Badiiy so‘z, u Gyotenikimi yoki Fedkanikimi, son-sanoqsiz fikrlar, tasavvur va tushunchalar tug‘dirishi bilan oddiy so‘zdan ajralib turadi”.

Badiiy adabiyot so‘z san’ati sifatida “fikrlar, tasavvurlar va tushunchalar tug‘dirishi” bilan insonning o‘zini anglashga, shu orqali dunyoni tushunishga yordam beradi.

Ba’zan tanish-bilishlarga baho berganda “o‘qimishli” sifatini qo‘shib qo‘yamiz: “o‘qimishli qiz”, “o‘qimishli yigit”, “o‘qimishli kishi” va hokazo. Darhaqiqat, o‘qimishlilik inson fe’l-atvorini baholashda ma’lum darajada mezon bo‘lib xizmat qiladi. Shu o‘rinda haqli savol tug‘iladi: nega ma’lum darajada?

To‘g‘ri, o‘qimishlilikka o‘qish orqali erishiladi. Ammo u yoki bu oliy o‘quv yurtini tugatish, fan nomzodi bo‘lish kishini tom ma’noda o‘qimishli deyishga asos bermaydi. Kitobni oftobga qiyos qilamiz, “bilimlar xazinasini” deymiz. Chindan ham kitob – kishilik jamiyati tomonidan yaratilgan eng buyuk ixtiro, bir avlodning o‘zidan keyingi avlodlarga qoldiradigan bebaho madaniy merosi. Kitobxonlik komillikka erishish yo‘lidagi muhim bosqichdir. Shu o‘rinda kitobxonlik tor ma’noda kitob o‘qishni bildirsang, keng ma’noda tanlab o‘qish, his etish, anglash va fikr bildirish tushunchalarini o‘z ichiga olishini unutmaslik kerak. U badiiy adabiyotdan oziqlanadi, adabiy tanqid va pedagogika ko‘magida yuksaladi.

“Hozir Shimoliy Amerika Shtatlari joylashgan yerlarda (so‘z o‘tgan asr to‘g‘risida boryapti – S.M.) bir zamonlar qizil tanli hindular yashar edilar, – deb yozadi rus yozuvchisi N.Chernishevskiy A.Pushkin haqidagi asarida, – u yerlarda hozir ham shunday hindular yashaydi. Turmush uchun hamma narsaga muhtoj bo‘lib yashaydigan, o‘zlari ham ozchilikni tashkil etadigan qizil tanlilar bilan hamma narsasi to‘kis, o‘zlari ham ko‘p va boy shimoliy amerikaliklarning bir-biridan farq qilishiga bir nazar solib ko‘ring. Ular o‘rtasidagi bu farqning sababi nima? Buning sababi faqat shuki, shimoliy amerikaliklar – o‘qimishli odamlar, qizil tanlilar esa yovvoyilardir”.

N.Chernishevskiy o‘sha asarida “Kimning o‘qimishli kishi deb atalishga haqqi bor?”, degan savolni o‘rtaga qo‘yadi-da, unga quyidagicha javob beradi: “Kishining tom ma’noda

o‘qimishli bo‘lishi uchun juda ko‘p ilmi bo‘lishi, fikr qilishga odatlangan va oliyjanob xislatlarga ega bo‘lishi (ta’kid bizniki – S.M.) zarur. Bilimi oz kishi johildir, kimning aqli fikr qilishga o‘rganmagan bo‘lsa, u dag‘al va qo‘poldir, olijanoblik tuyg‘usi bo‘lmagan kishi bema’nidir”.

Ch.Aytmatov “Asrni qaritgan kun” romanida xotirasini yo‘qotgan manqurt yigit Jo‘lomon misolida fikrsizlik insonni mutelikka giriftor qilishini mahorat bilan tasvirlagan. Romanda keltirilgan afsonani eslasangiz, bosqinchi jungjanglar qo‘lga tushgan asirlarni xotirasidan judo qilib, qulga aylantirish maqsadida dahshatli usullarni qo‘llaydi. O‘zligini, xotirasini yo‘qotgach, ular fikrlashdan to‘xtab manqurtga aylanadi. Yozuvchi o‘zining kim ekanini unutib mustaqil fikrlash qobiliyatini yo‘qotganlarni manqurtga qiyoslaydi. Bunday manqurtlarning hatto tuqqan onasini ham tanimasligi chidab bo‘lmas fojidadir.

“Yerdan mahrum etish mumkin, – deb kuyadi o‘g‘lining manqurtga aylanganini ko‘rgan Nayman ona, – mol-dunyodan mahrum etish mumkin, hatto insonni yashashdan mahrum etish mumkin. Biroq odamni xotirasidan mahrum etishni kim o‘ylab topdi ekan? Yo rabbiy, agar olamda bor bo‘lsang, bandalaringga bu yovuzlikni qanday ravo ko‘rding? Yer yuzida usiz ham yovuzlik kammidi?”.

Demak, bizda mustaqil fikr bo‘lmas ekan, aslida kim ekanimizni tushunib yetmaymiz. To‘maris va Shiroqlar avlodi ekanimizni his etolmaymiz. Ulardan meros bu Vatanni kelajak avlodlarga bag‘rini butlab yetkazolmaymiz.

N.Chernishevskiy o‘qimishlilikning uchinchi belgisi deb hisoblagan oliyjanoblikning shakllanishi san‘at turlari, birinchi navbatda, badiiy adabiyot mutolaasi bilan bog‘liq. San‘atning chinakam muxlisi, badiiy adabiyot bilan do‘st tutingan kishi boshqalarga yomonlik tilamaydi. Sezgan bo‘lsangiz, o‘qimishlilikni belgilovchi omillar o‘qishga, ya’ni kitobxonlikka kelib taqalyapti. Ammo Sa’diy Sheroziy aytganidek:

Harchand o‘qibsana – bilimdonsan,
Agar amal qilmading, nodonsan.

Kitobxonlik tajribasidan ma’lumki, badiiy asarni o‘qib tugatgach, bir qancha vaqt g‘ayriixtiyoriy suratda o‘sha asarda tasvirlangan qahramonlar, voqea-hodisalar og‘ushida yuramiz. Ruhiyatimizdagi sokinlikning bu xildagi tebranishlari ba’zan oylarga, hatto yillarga cho‘zilsa, ba’zan butun taqdirimizni o‘zgartirib yuboradi. Buning sababi so‘z san‘atining hissiyotimizga va u orqali aqlimizga ta’sir ko‘rsatishidir.

“Taraqqiy etgan xorijiy mamlakatlarda,- deb yozadi Xudoyberdi To‘xtaboyev,- kitobxonlik fan darajasiga ko‘tarilgan. Kitobxonlik kitobni targ‘ib qilishgina emas, balki kitob o‘qishni, o‘qiladigan kitobni tanlay olishni, mag‘zini chaqishni, ya’ni kitob yordamida o‘qini anglashni o‘rganish hamdir.”

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev.Sh.M. “Adabiyot va san‘at, madaniyatni rivojlantirish – xalqimiz ma’naviy olamini yukshaltirishning mustahkam poydevoridir”. O‘z AS, 2017-yil 4-avgust.
2. Aristotel. Poetika.-T.: Yangi asr avlodi 2004.
3. Qambarova.S Mutolaa madaniyati.-T.: fan 2016.
4. Zunnunov.A va boshqalar. Adabiyot o‘qitish metodikasi.-T.: O‘qituvchi 1992.